

YASHIL IQTISODIYOTNING MODEL. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O`RNI

Kurbanova Durdona Boxodir qizi

TATU o`qituvchi- stajor

ms.durdona@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11036364>

Annotatsiya. *Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan va ekotizimlarga salbiy ta'sirlarni kamaytirish orqali iqtisodiyotni barqaror o'sishga erishishga qaratilgan iqtisodiy rivojlanish modelidir. Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilishni hisobga olgan holda va ekotizimga salbiy ta'sirlarni minimallashtiradigan, barqaror o'sishni ta'kidlaydigan iqtisodiy rivojlanish modeli sifatida belgilanadi. Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishga erishish uchun innovatsion tashabbus sifatida taklif qilingan. Ushbu tizim uchta muhim jihatni, ya'ni iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarni qamrab oladi.*

Аннотация. *Зеленая экономика – это модель экономического развития, целью которой является защита окружающей среды и достижение устойчивого экономического роста за счет снижения негативного воздействия на экосистемы. Зеленая экономика определяется как модель экономического развития, которая делает упор на устойчивый рост, принимая во внимание защиту окружающей среды и минимизируя негативное воздействие на экосистему. Зеленая экономика была предложена как инновационная инициатива для достижения устойчивого развития. Эта система охватывает три важных аспекта: экономический, экологический и социальный.*

Abstract. *Abstract. Green economy is a model of economic development that aims to protect the environment and achieve sustainable economic growth by reducing negative impacts on ecosystems. Green economy is defined as a model of economic development that emphasizes sustainable growth, taking into account environmental protection and minimizing negative impacts on the ecosystem. Green economy has been proposed as an innovative initiative to achieve sustainable development. This system covers three important aspects, namely economic, environmental and social aspects.*

Kalit sozlar: *yashil iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, atrof-muhit, ekologiya, tabiiy resurslar, raqamli texnologiyalar.*

Ключевые слова: *зеленая экономика, экономическое развитие, окружающая среда, экология, природные ресурсы, цифровые технологии.*

Keywords: *green economy, economic development, environment, ecology, natural resources, digital technologies.*

Yashil iqtisodiyot, ekologiyani muhofaza qilish va tabiiy resurslardan ratsional foydalanish bilan birga ularga ishlov berishga asoslangan iqtisodiy modeldir. Bu model o'zida ekologik toza muhitni saqlash, energiya samaradorligi, ijtimoiy adolat va iqtisodiy islohotlarni bir-biriga birlashtiradi. Boshqa iqtisodiy modellarga nisbatan moliyaviy va ekologik resurslardan ratsional foydalanishni oshiradi. Yashil iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlaridan biri ekologik baxtsizliklarni oldini olish va tabiiy resurslarni saqlash. Bunda yashil iqtisodiyot, yuqori iqtisodiy faoliyatni ta'minlash uchun ekologik xavfsizlik va tabiiy resurslardan ratsional foydalanishni asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Bu o'z o'rnida atrof-muhitni saqlash, suv va havo resurslarini sifatini boshqarish, jamiyatni farovon hamda sog'lom yashashi uchun zarurdir. Yashil

iqtisodiyotning yana bir o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu yashil energiya va texnologiyalardan foydalanish. Yashil iqtisodiyotda yashil energiya manbalariga o'tish kengaytiriladi. Quyosh, shamol, suv va boshqa energiya manbalaridan foydalanish energiya samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga yashil iqtisodiyot, ijtimoiy va ekologik javobgarlikni kuchaytiradi. Moliyaviy tashkilotlar, korxonalar va insonlar qonuniy va ijtimoiy normativlarni buzmasdan, tabiiy muhitni saqlash, nojo'ya ta'sirni minimalizatsiya qilish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga intiladi. Yashil iqtisodiyot, insoniyat va atrof-muhitni ikki taraflama samarali foydalanish prinsiplari asosida rivojlanadi va qayta ishlanadi.

Raqamli texnologiyalari yillar davomida turli sohalarni va hayotimizni tubdan o'zgartirib, unumdorligimiz, iqtisodiyotimiz va ijtimoiy farovonligimizni yaxshilamoqda. Raqamli texnologiyalarining yashil iqtisodiyotni targ'ib qilishdagi o'rni juda katta bo'lib qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi sohasi, elektir energetika sohasi, issiqlik energetika sohasi va boshqa sohalarning samaradorligini oshirishga, rivojlanishiga katta xisssa qo'shmoqda.

Yashil iqtisod va axborot texnologiyalari o'rtasidagi munosabat, ekologik ravishda moliyaviy rivojlanishni ta'minlashda katta o'rin egallaydi. Axborot texnologiyalari, yashil iqtisodning amaliyotda qo'llanilishini oshirish, ekologik muhitni saqlab qolish va moliyaviy resurslarni samarali ishlatishning asosiy elementlaridan biri bo'lib kelmoqda. Yashil iqtisodda axborot texnologiyalari, ekologik muhitni saqlash va moliyaviy rivojlanishni o'zaro birlashtirishda katta rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar, moliyaviy operatsiyalarni avtomatlashtirish, ma'lumotlarni yig'ib olish, vaqt va resurslarni samarali boshqarish yordamida yashil iqtisodga o'tishni ta'minlashda o'z vazifasini bajaradi. Axborot texnologiyalari, yashil iqtisodda yangi o'zgarishlar yaratishda muhim ahamiyatga ega. Ularni yashil iqtisodning prinsiplari bilan uyg'unlashtirish orqali, moliyaviy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va ekologik muhitni muhofaza qilish imkoniyatlarini oshirish mumkin. Texnologiyalar, ishlab chiqarish va xizmatlarni samarali boshqarish, energiya iste'moli, va transport tizimlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Aksariyat olimlarning fikricha raqamlashtirish ekologik muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish tizimini kuchaytiradi va texnologik innovatsiyalar orqali ekologik xarajatlarni kamaytiradi. Boshqa guruh olimlarning fikri bo'yicha raqamli texnologiyalar ekologik muammolarni keltirib chiqarishga xisssa qo'shmoqda. Kompyuter va boshqa axborot texnologiyalari uskunalari katta miqdordagi elektir energiyasini istemol qiladi. Bundan tashqari uskunalarni ishlab chiqarish xamda utelizatsiya qilishda ham ekologik muammolar kelib chiqadi. Umumlashtirib aytganda raqamli texnologiyalar atrof muhit muhofazasi uchun ham yechim xam muammodir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикакиев “Яшил иқтисодиёт” Тошкент. 2020. -262 б.
2. Green economics: An introduction to theory, policy and practice / Molly Scott Cato. London • Sterling, VA. 2009. - 670 p.
3. Greening the Global Economy (Boston Review Originals) Hardcover – November 13, 2015. - 176 p.
4. Loiseau E. et al. Green economy and related concepts: An overview //Journal of cleaner production. – 2016. – Т. 139. – С. 361-371.